

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ҲОМИЛАДОР АЁЛЛАРДА АНЕМИЯНИНГ КЛИНИК КЕЧИШ ХУСУСИЯТЛАРИ**Шодиева Г.Р.¹, Бердимуратова З.Т.²**¹Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон²Қорақалпоғистон тиббиёт институти, Нукус ш., Қорақалпоғистон, Ўзбекистон

Резюме. Бутун дунё тиббиётида камқонлик муҳим тиббий, ижтимоий муаммо бўлиб ҳисобланади. Бутун дунё Соғлиқни сақлаш ташкилотининг маълумотига кўра тахминан 1,9 миллиард киши камқонлик билан оғриган. Дунё аҳолисининг 24,8 % камқонлик билан ҳасталанган бўлиб, ривожланиши паст ва ривожланган мамлакатларда ҳам ушбу касаллик кенг тарқалган. Иқтисодий ривожланиши паст мамлакатларда ушбу касалликнинг кенг тарқалиши, оқсилларга ва витаминларга бой овқатланишининг камлиги ва касалланиши сони кўплиги билан боғлиқ ҳисобланади. Ўз ўрнида сурункали касалликлар камқонлигининг мавжудлиги, беморларнинг умумий аҳолининг ёмонлашуви, тез-тез касалланиши, меҳнат қобилиятининг пасайиши каби ҳолатларнинг ривожланишига сабаб бўлади [1]. Илмий тадқиқотларда аниқланишича, ривожланган давлатларда ҳам камқонлик меҳнат қобилиятининг пасайишига сабаб бўлади. Барча беморларда, жумладан ҳомиладорларда камқонлик турли патологияларнинг ривожланиши, ҳомиладорлик даврларининг оғир кечиши, муддатдан олдинги туғруқ, юрак миокардиодистрофиясининг ривожланиши, ҳомиланинг гипотрофияси ва тахминан 20 % ҳолатда ўлимга сабаб бўлади [2].

Калит сўзлар. Камқонлик, ҳомиладорлик, муддатдан олдинги туғруқ, ҳомила гипотрофияси, миокардиодистрофия.

CLINICAL FEATURES OF THE COURSE OF ANEMIA IN PREGNANT WOMEN**Shodieva G.R.¹, Berdimuratova Z.T.²**¹Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan²Karakalpakstan Medical Institute, Nukus, Karakalpakstan, Uzbekistan

Resume. Anemia is a significant medical and social problem worldwide. According to the World Health Organization, approximately 1.9 billion people suffer from anemia. The global prevalence of anemia is 24.8% of the world's population, and this condition is widespread in both developing and developed countries. The high prevalence of anemia in developing countries is associated with inadequate intake of foods rich in proteins and vitamins, as well as a high overall burden of disease. In turn, the presence of anemia of chronic disease contributes to the deterioration of patients' general health status, an increased frequency of illnesses, and reduced work capacity [1]. Scientific studies have demonstrated that, even in developed countries, anemia is one of the causes of decreased work productivity. In all categories of patients, including pregnant women, anemia contributes to the development of various pathological conditions, a more severe course of pregnancy, preterm birth, the development of myocardial dystrophy, fetal hypotrophy, and is responsible for mortality in approximately 20% of cases [2].

Key words: anemia, pregnancy, preterm birth, fetal hypotrophy, myocardial dystrophy.

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АНЕМИИ У БЕРЕМЕННЫХ ЖЕНЩИН**Шодиева Г.Р.¹, Бердимуратова З.Т.²**¹Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Узбекистан²Медицинский институт Каракалпакстана, г. Нукус, Каракалпакстан, Узбекистан

Резюме. Во всём мире анемия представляет собой важную медицинскую и социальную проблему. По данным Всемирной организации здравоохранения, приблизительно 1,9 миллиарда человек страдают анемией. Распространённость анемии среди населения мира составляет 24,8 %, причём данное заболевание широко встречается как в развивающихся, так и в развитых странах. Высокая распространённость анемии в развивающихся странах связана с недостаточным потреблением пищи, богатой белками и витаминами, а также с высокой общей заболеваемостью населения. В свою очередь, наличие анемии хронических заболеваний способствует ухудшению общего состояния пациентов, повышению частоты заболеваний и снижению трудоспособности [1]. Научные исследования свидетельствуют о том, что даже в развитых странах анемия является одной из причин снижения трудоспособности населения. У всех категорий пациентов, включая беременных женщин, анемия

способствует развитию различных патологических состояний, более тяжёлому течению беременности, преждевременным родам, развитию миокардиодистрофии, гипотрофии плода и примерно в 20 % случаев становится причиной летального исхода [2].

Ключевые слова: анемия, беременность, преждевременные роды, гипотрофия плода, миокардиодистрофия.

Долзарблиги. Бутун дунёда темир танқислиги камқонлиги билан тахминан 1,3 дан 2,2 миллиард киши хасталанган бўлиб, уларнинг 50 % репродуктив ёшдаги аёллар ҳисобланади [4,14]. Ўзбекистон республикасида ҳомиладорлар орасида экстагенитал касалликлар орасида темир танқислиги камқонлиги тахминан 95 % ҳолатда аниқланган [6,15]. Юрак ишемик касаллиги, зотилжам, сурункали гепатитлар, буйрак касаллиги билан хасталанган беморларда сурункали касалликлар камқонлигининг мавжудлиги, юқоридаги касалликларнинг клиник белгиларининг оғир кечиши, миокардда дистрофик ўзгаришларнинг вужудга келиши ёки касалликнинг асорати сифатида ривожланиши мумкин [3,5,7,8].

Камқонлик — клиник-гематологик синдром бўлиб, қон таркибида гемоглобин (Hb) миқдори ва эритроцитлар сони, ранг кўрсаткичининг пасайиши билан характерланиб, бир қатор тўқималарнинг кислородга тўйинмаслиги билан характерланади. Клиник тавсияномаларга кўра, ушбу касалликда қонда Hb миқдори эркаларда 130 г/л ва эритроцитлар миқдори $4 \times 10^{12}/л$ кўрсаткичдан паст, аёлларда 120 г/л ва $3,5 \times 10^{12}/л$ миқдордан паст бўлади.

Илмий тадқиқот материал ва услублари. Тадқиқотда Самарқанд Давлат Тиббиёт университети Кўп тармоқли клиникаси Акушерлик ва гинекология бўлимида даволанаётган 80 нафар бемор қамраб олинди. Ҳомиладорларда ҳомиладорлик II ва III триместри ва камқонлик (I енгил даражасида – гемоглобин миқдори 110 – 90 г/л, II ўрта оғир даражасида – Hb миқдори 90дан 70 г/л атрофида, III оғир даражасида – Hb миқдори 69 г/лдан паст миқдорда) патологияси аниқланди. Назорат гуруҳи 20 нафар соғлом ҳомиладор аёллар қамраб олинди. Аёлларнинг ёши 22 ёшдан 45 ёшга қадар бўлиб, ўртача $37,4 \pm 5,34$ ёшни ташкил этди.

Барча ҳомиладорларни комплекс текшириш жараёнида лаборатор ва инструментал ташхис усулларида: барча аъзо ва тизимлар бўйича клиник кўриқдан ўтказиш, умумий қон таҳлили ва умумий сийдик таҳлили, биокимёвий қон таҳлили, ультратовуш диагностикаси ўтказилди.

Умумий қон таҳлили (УҚТ) HemaCount 30TS гематологик анализаторда аниқланди, унда гемоглобин миқдори, эритроцитлар, тромбоцитлар, лейкоцитлар ва эритроцитлар чўкиш тезлиги (ЭЧТ) аниқланди. Умумий сийдик таҳлили автоматик анализаторда қуруқ кимёвий усулида нисбий зичлиги, реакцияси, оксил миқдори, қанд миқдори, ацетон хужайралари, уробилин, ўт пигментлари аниқланди. Сийдик чўкмаси микроскопик таҳлилида эритроцитлар, лейкоцитлар, тузлар, цилиндрлар ва сийдик йўллари эпителиал хужайралари аниқланди. Қон биохимик таҳлили биокимёвий анализаторда VA-88A Mindray (Хитой) ўрганилди ва умумий билирубин, унинг фракциялари, умумий оксил, албумин, глобулин, креатинин, глюкоза, АЛТ, ишқорий фосфатаза, Протромбин индекси (Квик бўйича), Протромбин вақти аниқланди. УТТ текшируви Mindray Consona N9 (China 2020) аппаратида чизиқли (5 МГц) ва конверсион (3,5 МГц) датчиклар билан амалга оширилди.

Илмий тадқиқотнинг статистик маълумотлари персонал компьютерда Excel 2017 программаси ёрдамида амалга оширилди. Ўртача қийматларни таққослаш учун Студент t -мезони қўлланилди. Параметрик бўлмаган белгилар белгилар ўртасидаги мослик жадваллари ёрдамида χ^2 мезони орқали таққосланди. Статистик кўрсаткичларнинг ишончлилиқ даражаси $p < 0,05$ деб қабул қилинди.

Илмий тадқиқот натижалари. Илмий тадқиқотга қамраб олинган аёлларда соғлом назорат гуруҳига нисбатан, 17 % ҳолатда ҳомила пардаларининг муддатидан олдин ёрилиши, 18 % гестацион гипертензия, 17 % ҳомила асфиксияси, 85 % ҳолатда чақалоқлар камқонлиги, 21 % да туғруқдан кейинги бачадон атоник қон кетиши, 36 % муддатдан олдин туғруқ, 39 % ҳомила массасининг пастлиги, 44 % ҳолатда туғруқ фаолиятининг сустлиги аниқланди ва кесар кесиш жарроҳлик амалиёти ўтказилишига сабаб бўлди. Ҳомиладорларда Темир танқислиги камқонлигининг дастлабки даврларда умумий дармонсизлик, тез чарчаш, уйқучанлик, тирноқларнинг тез синувчан бўлиши, таъм сезгининг ўзгариши, юрак уриш ҳисси каби клиник белгилар аниқланади. Ҳомиладорлик I триместридан бошлаб, яъни ҳомила катталашгани сари, аёл организмида Hb даражаси, эритроцитлар ва темир миқдори, ранг кўрсаткичи пасайиб боради. Илмий тадқиқотдаги ҳомиладор аёлларнинг ҳомиладорлик II триместрида 78 % да Hb миқдори $89 \pm 0,75$ ва $75 \pm 0,46$ г/л атрофида, III триместрда 81 % аёлда Hb миқдори $85 \pm 0,9$ ва $65 \pm 2,1$ г/л ($p < 0,05$) атрофида аниқланди. Эритроцитлар миқдори II триместрда $3,2 \pm 1,2$ ва $2,8 \pm 1,1$ /л, III триместрда $2,9 \pm 0,8$ ва $2,4 \pm 0,5$ /л ($p < 0,05$) кўрсаткич аниқланди. Тадқиқотда қамраб олинган ҳомиладорларнинг 21 % да сурункали гестацион пиелонефрит аниқланди. Ушбу ҳамроҳ касалликнинг мавжудлиги ҳомиладорлик даврининг бир оз оғирроқ кечишига сабаб бўлди. Ҳомила-

дор аёлларга анемия синдроми даволаш жараёнида Гемофер 5,0 эритмаси 100 мл физиологик эритмада, ҳар куни вена ичига томчи юбориш тавсия этилди. Бундан ташқари Сорбифер Дурулес 100 мг 1 маҳал ёки Ферретаб капсула, Гинотардиферон таблеткаси тавсия этилди ва комплекс даво тадбирлари тавсия этилди.

Хулоса. Ҳомиладорларда камқонлик ҳомиладорлик даврининг оғир кечиши, қоғонок парда-нинг муддатдан олдин ёрилиши ва муддатдан олдин сув кетиши, муддатдан олдин туғруқ, туғруқнинг оғир кечиши, туғруқдан сўнг бачадон атоник қон кетиши, ҳомиланинг гипотрофияси, ас-фиксия каби оғир асоратларга олиб келиши билан характерланади [9,10]. Ушбу асоратларни олдини олиш мақсадида репродуктив ёшдаги барча аёлларга темир сақловчи дори воситаларини тавсия этиш, рационал овқатланиш, соғлом турмуш тарзига амал қилиш лозим.

Адабиётлар рўйхати:

1. Wang R, Xu S, Hao X, Jin X, Pan D, Xia H, Liao W, Yang L, Wang S. Anemia during pregnancy and adverse pregnancy outcomes: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. *Front Glob Womens Health*. 2025 Jan 31;6:1502585. doi: 10.3389/fgwh.2025.1502585. PMID: 39959784; PMCID: PMC11825799.
2. Abdilahi MM, Kiruja J, Farah BO, Abdirahman FM, Mohamed AI, Mohamed J, Ahmed AM. Prevalence of anemia and associated factors among pregnant women at Hargeisa Group Hospital, Somaliland. *BMC Pregnancy Childbirth*. 2024 May 9;24(1):332. doi: 10.1186/s12884-024-06539-3. PMID: 38724919; PMCID: PMC11080199.
3. Rabimkulovna S. G., Xudoyberdievich Z. S., Farmanovna I. E. The importance of cytokines in patients with cirrhosis of the liver of viral etiology // *Cahiers Magellanes-Ns*. – 2024. – Т. 6. – №. 2. – С. 3802-3807.
4. Li X, Huang Y, Chen J, Cao X, Zhang Y, Li Y, Wang K, Zhao F, Ren S, Wang S, Qu P. The effect of late-gestational anemia on maternal and neonatal outcomes in twin pregnancies: a retrospective cohort study. *Ann Med*. 2025 Dec;57(1):2596555. doi: 10.1080/07853890.2025.2596555. Epub 2025 Dec 2. PMID: 41330884; PMCID: PMC12673983.
5. Shodiyeva G. R., Xasanov A. U., Berdimuratova Z. T. Homiladorlarda gipertoniya kasalligida kompleks davolash samaradorligi // *Вестник Ассоциации Пульмонологов Центральной Азии*. – 2026. – Т. 20. – №. 15. – С. 99-102.
6. Zampieri G, Ionescu CA. The impact of inadequate prenatal care on maternal anemia and pregnancy outcomes in Romania. *J Med Life*. 2025 Apr;18(4):306-314. doi: 10.25122/jml-2025-0074. PMID: 40405925; PMCID: PMC12094301.
7. Shodiyeva G. R., Rustamova S. A., Ibragimova E. F. Bronxial astmada nafas tizimi obstruksiyasi va kardiovaskulyar tizimdagi o'zgarishlarning ozaro bog'liqligi // *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*. – 2021. – Т. 1. – №. 11. – С. 1214-1218.
8. Rabimkulovna S. G., Farmanovna I. E., Rajabboyevna A. R. Functional disorders in patients with uncontrolled bronchial asthma // *JournalNX*. – 2021. – Т. 7. – №. 02. – С. 199-201.
9. Шодиева Г. Р. Роль Цитокинов при больных циррозом печени вирусной этиологии // *Вестник науки и образования*. – 2020. – №. 10-4 (88). – С. 104-106.
10. Тошназаров Ш. М. и др. Эффективность дигитализации-дигоксином у больных с хронической сердечной недостаточностью // *Фундаментальные основы инновационного развития науки и образования*. – 2019. – С. 175-177.
11. Rabimkulovna S. G. Value of ultrasonic elastometry in diagnosis of chronic liver diseases. – 2022.
12. Shodiyeva G. R., Xasanov A. U., Sabithodjaeva S. U. HBV va HCV virus etiologiyali jigar sirrozining epidemiologiyasi, diagnostikasi va muammolar yechimidagi zamonaviy qarashlar // *Вестник Ассоциации Пульмонологов Центральной Азии*. – 2025. – Т. 14. – №. 9. – С. 287-290.
13. Джуманиязова З.Ф. и др. Этиология вируса ВГС IL-17A G-197A ген полиморфизмированного вируса // *Вестник Ассоциации Пульмонологов Центральной Азии*. – 2025. – Т. 13. – №. 8. – С. 155-159.
14. Шоалимова З.М., Нуритдинова Н.Б., Шодиева Г.Р. Особенности лечения антитромботическими и антикоагулянтными препаратами у больных с острым коронарным синдромом без подъема сегмента СВ. – 2023.
15. Анализ клинического течения беременности у женщин с железодефицитной анемией. (2023). Научные работы одарённой молодёжи и медицина XXI века, 1(1), 347.

Иктибос учун: Шодиева Г.Р., Бердимуратова З.Т. Ҳомиладор аёлларда анемиянинг клиник кечиш хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2026. – № 6(26). – Б. 589–591. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20727121>